

Калініченко Андрій, студент
магістратури, кафедри агроінженерії ВП
НУБіП України «НАТІ», спеціальність
«Агроінженерія»

Науковий керівник: Степаненко С.П,
д.т.н., с.н.с.

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ СПОСОБИ ОЧИЩЕННЯ ЗЕРНА В ТЕХНОЛОГІЯХ АГРОВОЛЬТАЇКИ

В умовах стрімкого зростання вартості традиційних енергоносіїв та курсу на декарбонізацію економіки, все більше аграрних господарств впроваджують у свою інфраструктуру локальні сонячні електростанції (СЕС). Зерноочищення є одним із найважливіших етапів післязбиральної обробки врожаю, який традиційно потребує значних витрат електроенергії. Відповідно, виникає науково-практична потреба у проектуванні таких технологічних ліній, які б могли максимально ефективно споживати енергію, згенеровану власними фотоелектричними модулями. Для досягнення цієї мети необхідно провести ретельний відбір способів очищення, орієнтуючись на їх фізичну природу та показники енергоефективності.

При проектуванні систем очищення зерна, орієнтованих на живлення від локальних СЕС, вибір обладнання та технологічних процесів має базуватися на специфічних критеріях, що враховують особливості сонячної генерації.

Серед ключових критеріїв вибору насамперед варто виділити електричну природу процесу: обрана технологія має базуватися на прямому використанні електроенергії для роботи приводів, уникаючи проміжних перетворень у теплову чи гідравлічну форму. Тісно пов'язаною з цим є вимога щодо мінімізації теплових процесів. Оскільки нагрівання та сушіння спричиняють пікові витрати енергії, це може критично перевантажити сонячну електростанцію (СЕС) і вимагатиме встановлення додаткових потужних акумуляторних систем. Крім того, обладнання повинно відзначатися гнучкістю до змінної потужності, зберігаючи стабільні робочі характеристики навіть за умов флуктуацій напруги або частоти, що виникають через зміни інтенсивності інсоляції.

Безперечною перевагою є низьке загальне енергоспоживання з мінімальними питомими витратами електроенергії (у кВт·год на тонну продукції). Нарешті, важливою умовою успішної інтеграції є можливість глибокої автоматизації, завдяки якій система здатна самостійно запускатися та адаптувати свою продуктивність до періодів пікової генерації сонячної енергії в денний час.

З урахуванням наведених вище критеріїв можна виділити групу технологічних процесів, які найбільш гармонійно поєднуються з енергозабезпеченням від СЕС.

Базовим і невід'ємним серед них залишається механічне очищення (просіювання) зернових сумішей, що реалізується на вібраційних, плоскорешітних або барабанних сепараторах [1]. Привід таких машин

здійснюється виключно електродвигунами, які легко інтегруються в мережу сонячної станції. Цей процес відзначається відносно невеликим і стабільним енергоспоживанням без значних пускових перевантажень, а його роботу зручно планувати на світлу пору доби під графік максимальної генерації.

Наступним важливим етапом є аеродинамічне очищення (вентиляція та аспірація), яке базується на використанні повітряних потоків для виділення легких домішок, пилу та полови за рахунок різниці в аеродинамічних властивостях компонентів зернової маси [1]. Оскільки основне енергоспоживання тут припадає на електродвигуни вентиляторів, сучасні аспіраційні системи легко модернізуються за допомогою частотних перетворювачів. Це дозволяє плавно регулювати швидкість обертання двигуна, адаптуючи потужність установки як до характеристик конкретної культури, так і до наявної вільної електричної потужності від СЕС, що робить цей процес одним із найбільш гнучких та «сонячно-сумісних».

Обов'язковим етапом для захисту подальшого технологічного обладнання є магнітна сепарація, призначена для вилучення феромагнітних (металевих) домішок. Таке обладнання є ідеальним для автономних енергосистем, оскільки сепаратори на основі електромагнітів характеризуються надзвичайно низьким та безперервним споживанням без пікових стрибків, завдяки чому вони не створюють додаткового навантаження на інвертори СЕС.

Для більш тонкого розділення насіння за густиною та питомою вагою застосовується гравітаційне очищення на пневматичних сортувальних столах (гравітаційних сепараторах). Енергія в таких машинах витрачається комбіновано: на привід ексцентрикових коливальних механізмів деки та на створення псевдозрідженого шару повітряним потоком. Попри певну складність налаштувань, енергоємність цього процесу залишається відносно низькою, а стабільна робота обладнання дозволяє успішно комбінувати його в єдину технологічну лінію з попередніми етапами аспірації.

Особливої уваги заслуговує електрична (електростатична) сепарація – сучасний інноваційний метод, що розділяє частинки на основі їхньої здатності набувати різного електричного заряду [3]. У контексті інтеграції з фотоелектричними системами цей підхід є найбільш перспективним, оскільки його фізична суть безпосередньо базується на використанні електричного поля. Створення постійного високовольтного поля може реалізовуватися напряму від шини постійного струму інвертора. Крім технологічної ефективності, електросепарація зменшує інфекційну забрудненість поверхні матеріалу та відзначається стимулюючою дією на енергію проростання пшениці. Загалом цей процес має високий потенціал для автоматизації та є найбільш «природно сумісним» з інфраструктурою відновлюваної енергетики.

На рис.1. зображена схема поєднання СЕС і процесів сепарації зерна.

Рис.1. Схема поєднання СЕС і процесів сепарації зерна

Висновки. Аналіз технологічних методів доводить, що для створення сучасних, енергоефективних ліній післязбиральної обробки зерна, орієнтованих на енерговиробництво локальних СЕС господарств, найбільш раціональним є використання електро-механічних та електрофізичних методів інтенсифікації процесів.

Ґрунтовною перспективою розвитку зерноочисних ліній є впровадження електростатичної сепарації, що становить якісно новий етап у технологіях післязбиральної обробки зерна. Такі технологічні рішення об'єднує електрична природа споживаної енергії та відсутність надмірних електричних навантажень, що є критично важливим для стабільної роботи локальних СЕС. Висока можливість до автоматизації та гарна узгодженість технологічних циклів із сезонними і добовими піками сонячної генерації забезпечують максимально ефективно використання СЕС. Такий підхід забезпечує зниження собівартості продукції завдяки високій енергоефективності та мінімізації експлуатаційних витрат.

Список використаних джерел

1. Котов Б. І., Степаненко С. П., Калініченко Р. А., Швидя В. О., Лісецький В. О. Фізико-механічні моделі технологічних процесів і установок для післязбиральної обробки зернових та олійних культур : монографія. — Ніжин : Видавець ПП Лисенко М. М., 2025. – 504 с. <https://doi.org/10.37204/978-617-640-728-7>
2. Котов Б.І., Степаненко С.П. Основи теорії та технології повітряної сепарації зернових матеріалів : Монографія. Київ : ЦП Компрінт, 2023. 427 с.: іл. ISBN 978-617-8269-64-7
3. MacGowan C., Martynenko A. Electrostatic separator of cannabis trichomes: an innovative approach to extraction. *Journal of Cannabis Research*. 2025. Vol. 7. Art. 23. DOI: <https://doi.org/10.1186/s42238-025-00281-z>.